

TARBIYAVIY JARAYONLARNI BOSHQARISHNING XALQARO MODELLARI

Izbullayeva Gulchehra Valeriyevna

Buxoro davlat pedagogika institute Pedagogik ta’lim kafedrası professori, p.f.d. (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15637992>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Tarbiya modellarining an’anaviy, interaktiv, individual hamda loyihaviy turlari hamda tarbiya jarayonini boshqarishning xalqaro modellarini yoritib berishda Montessori modeli, Reggio Emilia modeli, Kurikulum asosidagi model, Loyihaga (Project-Based Learning) asoslangan model, Finlyandiya (Finnish education) ta’limi modeli hamda Xalqaro bakalavriyat (International Baccalaureate) dasturiga asoslangan yondashuvlar ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: “Tabula rasa” - “toza doska”, Montessori modeli, Reggio Emilia modeli, Kurikulum asosidagi model, Loyihaga (Project-Based Learning) asoslangan o‘qitish modeli, Finlyandiya (Finnish education) ta’limi modeli, Xalqaro bakalavriyat (International Baccalaureate) dasturi.

Аннотация. В статье рассматриваются традиционные, интерактивные, индивидуальные и проектные типы образовательных моделей, а также международные модели управления образовательным процессом, в том числе модель Монтессори, модель Реджо-Эмилии, модель, основанная на учебной программе, модель проектного обучения, финская модель образования и программа международного бакалавриата.

Ключевые слова: «Tabula rasa» – «чистый лист», модель Монтессори, модель Реджо-Эмилии, модель, основанная на учебной программе, модель проектного обучения, финская модель образования, программа международного бакалавриата.

Abstract. This article examines the traditional, interactive, individual and project-based types of educational models and international models of educational process management, including the Montessori model, the Reggio Emilia model, the Curriculum-based model, the Project-Based Learning model, the Finnish education model and the International Baccalaureate program.

Keywords: “Tabula rasa”, Montessori model, Reggio Emilia model, Curriculum-based model, Project-Based Learning model, Finnish education model, International Baccalaureate program.

Tarbiyalash jarayonida qo‘llaniladigan tarbiya modellari nazariy va amaliy yondashuvlar to‘plamini tashkil qiladi. Tarbiya modellari orqali bolalarning intellektual, hissiy, ijtimoiy va axloqiy rivojlanishi maqsad qilib olinadi. Ta’lim tizimida tarbiya jarayonini boshqarishda qo‘llaniladigan har qanday modelning asosiy maqsadi tarbiyalanuvchilarda kerakli ko‘nikmalar, qadriyatlar va xulq-atvorlarni shakllantirishdan iborat. Tarbiya modellarining an’anaviy, interaktiv, individual hamda loyihaviy turlari mavjud. Tarbiya modeli tarbiyaning maqsadlari va vazifalari bilan bog‘liq bo‘lib, jamiyatning madaniyati, an’analari va qadriyatlariga ham ta’sir qiladi. Har bir mamlakatda yoki muassasada o‘ziga xos tarbiya modeli mavjud. Tarbiya modellari o‘zining asl g‘oyasi bilan farqlanadi. Ayniqsa G‘arbda “Tabula rasa” (lotin tilidan – “toza doska”, talaffuzi “tabula rasa”) konsepsiyasini olg‘a suruvchi tarbiya modeli yetakchilik qilgan. Bu tushunchaga oid ishora Arestotelning “Qalb haqida” nomli asarida topish mumkin.

Aristotel nuqtai nazar va analogiyasidan foydalanish Kiprlik Zenon, stoiklar, Ibn Sino, Ibn Tufayl va Foma Akvinskiy asarlarida ham uchraydi¹. “Tabula rasa” konsepsiyasi, asosan, Jon Lok tomonidan ishlab chiqilgan falsafiy g‘oyadir. Bu borada Uilyam Godvin, Jon Uotson qarashlari ham mavjud. Uolt Disney ham bu metaforadan ilhomlangan: “Men bolaning ongini bo‘sh kitob deb o‘ylayman”, “Uning hayotining birinchi yillarida sahifalarda ko‘p narsa yoziladi. Ushbu yozuvning sifati uning hayotiga chuqur ta‘sir qiladi” deb yozgan.

Tarbiyada bunday yondashuv keyinchalik bixeviorist psixolog Burris Frederik Skinner tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, u tarbiyani kerakli xulq-atvorni mustahkamlash (rag‘batlantirish)ga qaratgan². Behaviorizm usullari asosida yaratilgan modellar juda samarali va hozirda voyaga etmaganlar uchun axloq tuzatish muassasalarida xulq-atvorni tuzatish uchun qo‘llaniladi, ammo zamonaviy tushunchalarga ko‘ra, tarbiyani mustahkamlashda jazogalashga qaratish xatodir.

Amerikalik psixolog Diana Baumrind bolalar tarbiyasi va ota-onalar bilan bog‘liq tadqiqotlari bilan tanilgan. Uning eng mashhur ishlari orasida ota-onaning tarbiya berish uslublarini tasniflashdan iborat modelidir. Baumrind, ota-onaning tarbiya berish uslublarini uchta asosiy toifaga ajratdi: avtoritar uslub; demokratik (avtoritativ) uslub; liberal uslub. Baumrindning tadqiqotlari bolalar rivojlanishi va ularning ijtimoiy-emotsional salomatligiga ta‘sirini tushunishga yordam berdi. U shuningdek, o‘z ishlarida farzandlarning muvaffaqiyatlari va ruhiy salomatligi uchun avtoritativ uslubning afzalliklarini ta‘kidlagan. Diana Baumrindning tadqiqotlari pedagogika va psixologiya sohalarida juda muhim rol o‘ynagan bo‘lib, u zamonaviy ota-ona tarbiyasiga doir nazariyalarni shakllantirishga katta hissa qo‘shgan shaxsdir.

Bugungi kunda Yevropa hamjamiyatida milliy tarbiya mazmunini mustahkamlashda jamiyatdagi ijtimoiy makon va rollarni ma‘lum bir kuni yoki haftaligi belgilanadi va shu kuni festivallar, yig‘inlar o‘tkazilish belgilangan ijtimoiy rol vakillari tomonidan faoliyatlar mazmuni namunali ko‘rsatiladi. Shu kun bayram sifatida nishonlanadi. Bu tadbirlarning aksariyati butunjahon miqyosida nishonlash an‘anaga aylanishga ham ulgurgan. Masalan: “National Parenting Week” (“Milliy ota-onalar haftaligi”), “National Day of families” (“Milliy oilalar kuni”), “Global Day of Parents” (“Butun jahon ota-onalar kuni”). Bu tadbirlar oilada ota-ona roli va bola tarbiyasi va ularning huquqlarini himoya qilishga, ya‘ni ularga sog‘lom muhitni yaratishga qaratilgan.

Tarbiya jarayonini boshqarishning xalqaro modellarini keltirishda Montessori modeli, Reggio Emilia modeli, Kurikulum asosidagi model, Loyihaga (Project-Based Learning) asoslangan model, Finlyandiya (Finnish education) ta‘limi modeli hamda Xalqaro bakalavriyat (International Baccalaureate) dasturiga asoslangan yondashuvlarni ko‘rib chiqish mumkin. Har bir model o‘zining usullari, tamoyillari va mintaqaviy xususiyatlariga ega. Quyida ba‘zi mashhur xalqaro modellarni mazmuniga to‘xtalib o‘tamiz.

Montessori modeli. Maria Montessori tomonidan ishlab chiqilgan. Bu modelda bolalar o‘z-o‘zini o‘rganishga rag‘batlantiriladi va ularga erkinlik beriladi. O‘qituvchilar roli – yordam berish va bolalarning qiziqishlariga mos keladigan materiallarni taqdim etishdir.

Tarbiya amaliyotida Montessori usulining quyidagi asosiy xususiyatlari ta‘kidlangan³:

- aralash yosh guruhlari, eng keng tarqalgan yosh guruhlari 3 yoshdan 6 yoshgacha;

¹ <https://www.klufelsefe.com/kelime/tabula-rasa>

² Крэйн, Уильям. *Психология развития человека: 25 главных теорий / Уильям Крэйн.* – Санкт-Петербург: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 512 с.

³ AMI School Standards, Association Montessori Internationale-USA (AMI-USA)

- atrof-muhitdagi mavjud variantlardan bolalar tomonidan mustaqil ravishda faoliyat turlarini tanlash;

- o‘quvchilar tushunchalarni o‘qituvchining tushuntirishlaridan emas, balki materiallar bilan ishlash orqali o‘rganadigan kashfiyotli o‘rganish modeli;

- sinf bo‘ylab harakatlanish erkinligi;

- Mariya Montessori tomonidan ishlab chiqilgan maxsus o‘quv materiallari;

- odatda uch soat davom etadigan doimiy ish tsikllari;

- maxsus tayyorlangan Montessori o‘qituvchisi.

Montessori maktablari imtihonlar va baholarning yo‘qligi bilan ajralib turadi (garchi ba’zi zamonaviy Montessori o‘rta maktablarida baholar qo‘llaniladi) va muammolarni birgalikda muhokama qilish rag‘batlantiriladi⁴.

Montessori tizimida o‘qituvchining vazifasi bilvosita rahbarlikdir. Kattalar bolalarga o‘z munosabatlarini yuklamasligi va shu bilan ularning tabiiy rivojlanishiga to‘sqinlik qilmasligi uchun o‘qitish avtodidaktizm (o‘z-o‘zini o‘rganish) asosida amalga oshirilishi kerak. Bolaning harakat qobiliyatlari va faolligini mashq qilish asos sifatida qabul qilinadi. Bilimlarni egallash vazifasi esa tasodifiydir⁵.

Keyingi model Reggio Emilia yondashuviga asoslangan model. Italiyada ishlab chiqilgan bu model bolalarning ijodiy fikrlashiga e‘tibor beradi. Ta‘lim jarayoni muhitni, o‘qituvchi va boshqa bolalar bilan aloqalarni hisobga olgan holda quriladi.

Reggio Emilia yondashuvi – bu maktabgacha va boshlang‘ich ta‘limga qaratilgan ta‘lim falsafasi va pedagogikasini o‘z ichiga oladi. Bu yondashuv o‘quvchilarga yo‘naltirilgan va konstruktivistik o‘zini o‘zi boshqaradigan o‘quv dasturi bo‘lib, munosabatlarga asoslangan muhitda o‘z-o‘zini boshqaradigan, tajribali o‘rganishdan foydalanadi⁶. Dastur izlanish, kashfiyotlar va o‘yinlar orqali hurmat, mas‘uliyat va hamjamiyat tamoyillariga asoslanadi. Bu falsafaning zamirida bolalar rivojlanishning dastlabki yillarida o‘z shaxsiyatini shakllantiradilar va ular o‘z fikrlarini ifoda eta oladigan “yuz til”ga ega bo‘ladilar, degan taxmin yotadi. Reggio yondashuvining maqsadi bolalarga ushbu ramziy tillardan (masalan, rasm, haykaltaroshlik, drama) kundalik hayotda qanday foydalanishni o‘rgatishdir. Bu yondashuv Ikkinchi jahon urushidan keyin pedagog Loris Malaguzzi va Italiyaning Reggio Emiliya atrofidagi qishloqlardagi ota-onalari tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lsada yondashuv o‘z nomini shahardan oladi.

Italiya (Reggio Emilia) o‘qituvchilari ramziy vakillikka tizimli e‘tibor berish orqali bolalarning farovonligini qo‘llab-quvvatlaydigan va ularning intellektual rivojlanishiga yordam beradigan o‘ziga xos innovatsion yondashuvdan foydalanadilar.

Reggio Emilia yondashuvi xususiyatlar va afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Reggio Emilia ta‘lim tizimi bolalarning farovonligini qo‘llab-quvvatlash va intellektual rivojlanishni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan;

- Yosh bolalarni o‘zlarining atrof-muhitini o‘rganishga va bir nechta ifoda usullari orqali o‘z tushunchalarini bildirishga undaydi;

- Bolalarga turli xil ifoda tillaridan, shu jumladan og‘zaki aloqa, harakat, rasm, rasm va musiqadan foydalanishga ruxsat beriladi;

⁴ <https://www.britannica.com/topic/Montessori-schools>

⁵ Система Монессори // Большой психологический словарь. — М.: Прайм-ЕВРОЗНАК. Под ред. Б. Г. Мещерякова, акад. В. П. Зинченко. 2003.

⁶ Moss, Archie (2019). *Curriculum Development in Elementary Education*. Waltham Abbey Essex: ED-Trch Press. p. 253.

- Bolalarda ramziy mahorat va ijodkorlikning hayratlanarli misollariga olib keladigan samarali yondashuv;

- Demografik, siyosiy va avlod o‘zgarishlariga javoban Reggio Emilia maktabgacha ta’lim xizmatlarining rivojlanishini tasvirlaydi.

Kurikulum asosidagi model. Ko‘plab mamlakatlarda qo‘llaniladigan bu model ta’lim dasturlarini aniq belgilangan maqsadlar asosida tashkil etadi. o‘qituvchilar darslarni rejalashtirishda milliy yoki mahalliy kurikulumga tayanadilar. Kurikulum (o‘quv dasturi) butun dunyoda eng keng tarqalgan ta’lim modellaridan biri va islohotlar yo‘nalishi hisoblanadi. Birinchi marta o‘quv dasturi tushunchasi AQShda 70-yillarda joriy etilgan. Keyinchalik (1876 yilda) shakllangan va atama sifatida rivojlangan va 1918 yildan boshlab qo‘llanilgan. Kurikulum lotincha so‘zdir. Bu “ilm”, “kurs”, “yo‘nalish”, “yugurish”, “yo‘l” ma‘nolarini bildiradi. Muayyan vaqt ichida qayta ishlashdan so‘ng xorijiy mamlakatlar lug‘atiga “o‘quv rejasi”, “dastur”, “o‘quv kursi” atamaları qo‘shiladi. Kurikulum (o‘quv dasturi) hozirgi ta’lim tizimining yangi shakllangan dasturidir va butun dunyoda ta’lim asosini tashkil etuvchi hujjat sifatida e’tirof etilgan.

Loyihalarga asoslangan (PBL – Project-Based Learning) o‘qitish modeli. Bu usulda o‘quvchilar haqiqiy muammolarni hal qilish orqali bilim olishadi va ko‘nikmalarini rivojlantiradilar. O‘quvchilar uzoq vaqt davomida – bir haftadan bir semestrgacha bo‘lgan loyiha ustida ishlaydilar, bu ularni haqiqiy muammolarni hal qilish yoki murakkab savolga javob berishga jalb qiladi. Ular haqiqiy auditoriya uchun ommaviy mahsulot yoki taqdimot yaratish orqali o‘z bilim va ko‘nikmalarini namoyish etadilar. Natijada o‘quvchilarda chuqur mazmunli bilimlar hamda tanqidiy fikrlash, hamkorlik, ijodkorlik va muloqot ko‘nikmalari shakllanadi. Loyihaga asoslangan ta’lim o‘quvchilar va o‘qituvchilar orasida muloqot, ijodiy energiyani ochib beradi. PBL maktablarda va boshqa ta’lim muassasalarida keng qo‘llanilayapti, turli xil turlari qo‘llaniladi. Biroq, “loyihani amalga oshirish”ni qat’iy loyihaga asoslangan ta’lim bilan shug‘ullanishdan ajratib turadigan asosiy xususiyatlar mavjud⁷. Dissert loyiha (qisqa muddatli, yengil loyiha)lardan farqli o‘laroq, PBL tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish, hamkorlik va turli xil aloqa shakllarini talab qiladi. Yo‘naltiruvchi savollarga javob berish va yuqori sifatli ishni yaratish uchun o‘quvchilar ma’lumotni eslab qolishdan ko‘ra ko‘proq amaliy bajarishlari kerak. Ular yuqori darajadagi fikrlash qobiliyatlaridan foydalanishlari va jamoa bo‘lib ishlashni o‘rganishlari nazarga tutiladi.

Finlyandiya (Finnish education system) ta’lim tizimi modeli dunyo bo‘ylab tan olinadi, chunki u yuqori sifatli ta’lim, kichik sinflar, o‘qituvchilarni yuqori malakaga ega bo‘lishi va o‘quvchilar uchun individual yondashuvlarga e’tibor beradi. Finlyandiya ta’lim tizimi quyidagilardan iborat: erta bolalik davridagi ta’lim va g‘amxo‘rlik; maktabgacha ta’lim; boshlang‘ich va to‘liq o‘rta ta’lim (asosiy ta’lim); umumiy o‘rta ta’lim; kasb-hunar ta’limi; oliy ma’lumot; kattalar ta’limi. Majburiy ta’lim barcha 6-18 yoshlilar uchun amal qiladi. U maktabgacha ta’lim, boshlang‘ich, to‘liq o‘rta va to‘liq o‘rta ta’limni o‘z ichiga oladi. 9 yillik asosiy ta’limdan so‘ng umumiy o‘rta yoki kasb-hunar to‘liq o‘rta ta’lim va kadrlar tayyorlash mavjud. Umumiy o‘rta ta’lim o‘qishga kirish imtihoniga va kasbiy malakaga olib boradi. Finlyandiya oliy ta’lim tizimi universitetlar va amaliy fanlar universitetlarini o‘z ichiga oladi. Universitetlar ta’lim va tadqiqot bilan shug‘ullanadi va doktorlik darajasini berish huquqiga ega. Amaliy fanlar universitetlari ko‘p tarmoqli kasbiy oliy ta’lim muassasalaridir. Amaliy fanlar universitetlari amaliy tadqiqotlar va ishlanmalar bilan shug‘ullanadi. Oliy ta’limning birinchi va

⁷ <https://www.pblworks.org/what-is-pbl>

ikkinchi bosqichlari kreditlarda o‘lchanadi. o‘quv kurslari talab qilinadigan ish yukiga qarab belgilanadi. Bir yillik kunduzgi ta‘lim talabaning o‘rtacha 1600 soat ishiga teng bo‘lib, 60 kredit sifatida belgilanadi. Kredit tizimi Evropa kredit o‘tkazish va jamg‘arish tizimiga (ECTS) mos keladi. Finlyandiyadagi oliy ta‘lim malakalari Milliy malakaviy doirada ham, Yevropa malakaviy doirada ham 6, 7 va 8 darajalarda ko‘rsatilgan⁸.

Xalqaro bakalavriyat (IB – International Baccalaureate) dasturi asoslangan model o‘quvchilarga global nuqtai nazardan bilim olish imkoniyatini beradi. Bu dastur o‘quvchilarni tanqidiy fikrlashga, ijodkorlikka va global mas‘uliyatga tayyorlaydi. Xalqaro bakalavriyat (IB) xalqaro ta‘lim bo‘yicha jahonda yetakchi bo‘lib, izlanuvchan, bilimdon, o‘ziga ishongan va g‘amxo‘r yoshlarni rivojlantiradi. Ushbu dasturlar maktab yoshidagi o‘quvchilarga o‘z bilimlarini egallashga imkon beradi va ularga tez o‘zgarib turadigan dunyoda moslashish va rivojlanish uchun kelajakka tayyor ko‘nikmalarni takomillashtirishga yordam beradi. 3 yoshdan 19 yoshgacha bo‘lgan o‘quvchilar uchun shaxsga yo‘naltirilgan ta‘limning kuchli davomiyligini ta‘minlash. IB dasturlari davomiyligi bugungi muammolarga optimizm va ochiq fikr bilan javob bera oladigan har tomonlama barkamol shaxslarni rivojlantirish uchun mo‘ljallangan. Yevropada 50 yildan ortiq vaqt mobaynida ushbu dastur o‘quvchilarning ta‘limini, ularning madaniyati kontekstiga muvofiq sozlash, mustahkamlash, izchil asos va moslashuvchanlikni ta‘minlashga xizmat qiladi. IB dasturlari o‘qituvchilarga o‘z hayoti davomida gullab-yashnashi va dunyoni yaxshiroq joyga aylantirishga hissa qo‘shishi uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va maqsad tuyg‘usiga ega bo‘lgan, qat‘iyatli, o‘zini-o‘zi rag‘batlantiruvchi yoshlarni rivojlantirish imkonini beradi⁹.

Tizimli (Systematic approach) yondashuv. Ta‘lim jarayonining barcha jihatlarini (o‘quv dasturlari, pedagogik metodlar, baholash tizimi) bir butun sifatida ko‘rib chiqadi va ularni bir-biri bilan bog‘laydi. Tizimli yondashuv, odatda qoidalarga asoslangan yondashuv deb ham ataladi, bu aniq oldindan belgilangan va takrorlanadigan qadamlarni qo‘llashga asoslangan jarayondir.

Ko‘rinib turibdiki tarbiya jarayonini boshqarishni nazarga tutgan xalqaro modellarning har biri ta‘lim jarayoni bilan chambarchas olib boriladi. Har bir modelning o‘ziga xos afzalliklari bor va uni amalga oshirishda lokal sharoitlar ham inobatga olinishi lozim. Tarbiya jarayonini boshqarishda ushbu modellarni qo‘llash orqali ta‘lim sifati va samaradorligini oshirish ko‘zga tutilgan.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Крэйн, Уильям. *Психология развития человека: 25 главных теорий* / Уильям Крэйн. – Санкт-Петербург: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 512 с.
2. Moss, Archie (2019). *Curriculum Development in Elementary Education*. Waltham Abbey Essex: ED-Trch Press. p. 253.
3. Система Монессори // Большой психологический словарь. – М.: Прайм-ЕВРОЗНАК. Под ред. Б. Г. Мещерякова, акад. В. П. Зинченко. 2003.
4. <https://www.mariamontessori.org/courses/ami-montessori-diploma-6-12> AMI School Standards, Association Montessori Internationale-USA (AMI-USA)
5. <https://www.britannica.com/topic/Montessori-schools>
6. <https://www.ibo.org/about-the-ib/>

⁸ <https://www.opf.fi/en/education-system>

⁹ <https://www.ibo.org/about-the-ib/>

7. <https://www.klufelsefe.com/kelime/tabula-rasa>
8. <https://www.opf.fi/en/education-system>
9. <https://www.pblworks.org/what-is-pbl>